

2-TIP QANDLI DIABET KASALLIGI, KELIB CHIQISH SABABLARI, EPIDEMIOLOGIYASI, ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI

Salaydinova Charos Qahhorboyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son davolash ishi fakulteti 410-guruh talabasi

Xoliqov Dilbek Ziyodullayevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son davolash ishi fakulteti 410-guruh talabasi

Kurbanova Nozima Sobirjanovna

Ilmiy rahbar: assistent

Annotatsiya: *Butun Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotlari hamda butun dunyo miqyosida eng dolzarb muammolardan biri sifatida Qandli diabet kasalligi yetakchi o'rinni egallamoqda. Ushbu kasallikning uchrash va o'sish sur'atlari past va o'rta daromadli mamlakatlarda tezlik bilan o'sish kuzatilyapti. Uning kelib chiqish sabalari yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, bu kasallik bilan og'rikan har bir bemor individual davo muolajalariga muhtoj. Qandli diabet kasalligining kelib chiqishida asosiy sabablardan biri semizlik, stress omillari, nasliy moyillik kabi xususiyatlar muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, funksiyasiga ko'ra aralash bez hisoblanuvchi, ammo, o'ta muhim ahamiyatga ega hisoblangan oshqozon osti bezining betta hujayralari tomonidan ishlab chiqariladigan insulin gormoni ham muhim rol o'ynaydi.*

Kalit so'zlar: *Qandli diabet 2-tip, oshqozon osti bezi, insulin gormoni, Semaglutid.*

Oshqozon osti bezi ekzokrin va endokrin funksiyalarni bajaradi. Langergans orolchalari endokrin funksiyasini bajarib, oshqozon osti bezining ma'lum 2-3 foizini tashkil qiladi. Bitta orolchada 75-175 gacha hujayra joylashadi. Bu hujayralar bir necha turlarga bo'linadi. Ular polipeptid gormonlarini sintezlay olish qobiliyatiga ega. Ular orasida biz uchun muhim bo'lgan betta hujayralar insulin gormonini ishlab chiqaradi. Bezning asosiy massasi ham betta hujayralar tarkibiga to'g'ri keladi. Insulin gormonining funksiyasi qonda glukoza miqdorini kamaytirishdan iborat. Insulin gormoni qonda erkin holatda, yoki, plazmadagi oqsillar bilan bog'langan holatda bo'ladi. Insulin jigar, mushak, yog' to'qimalariga ta'sir etadi. Uning boshqarilishi parasimpatik nerv sistemasi stimullasa, simpatik nerv sistemasi aks ta'sir ko'rsatadi. Jigarda glukoneogenez ya'ni uglevod bo'lmagan moddalardan

uglevod sintezlanish jarayoni hamda glikogenolizni susaytirib qonda glukoza miqdorini pasaytiradi. Oqsil almashinuvidagi ta'siri esa oqsil transportini kuchaytirib, oqsil parchalanishini susaytiradi. Yog'larga ta'siri yog' kislotalarni hujayralarda triglitseridlarga aylanishini kuchaytiradi va lipolizni tormozlaydi. Organizmda insulin gormonining yetishmasligi oqibatida Qandli diabet kasalligi rivojlanadi. Qandli diabet kasalligi absolyut va nisbiy insulin yetishmovchiligi oqibatida rivojlanadi. Bunda dastlab, uglevod almashinuvining buzilishi, so'ngra moddalar almashinuvining buzilishiga, oxiri esa butun organizmning barcha funksional tizimlarini ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Qandli diabet kasalligi o'z navbatida 2 turga birinchi va ikkinchi tip qandli diabet kasalligiga tasniflanadi. Qandli diabetning 1-tipida insulin iqdori umuman yoki qisman yetishmaydi. Bu kasallik bilan og'rgan bemor butun umr insulin va uning analoglarini qabul qilib yurishga muhtojdir. Qandli diabetning 2-tipida moddalar almashinuvi buzilishi bilan izohlanadi va klinikasining turlicha bo'lishi bilan ta'riflanadi. Qandli diabet kasalligiing 2-tipiga moyillik qiluvchi omillar sifatida nasliy omillar, semizlik, yosh omili ya'ni 40 yoshdan katta bo'lishi. Ammo, ushbu yosh omili hozirgi kunda muhim omil emas. Negaki, 2-tip bilan ancha yosh bemorlar yoki 1-tip qandli diabet bilan 50 yoshdagi insonlar kasallanayotganini ko'rish mumkin. Ushbu kasallikning negizida asosan semizlik rol o'ynaydi. Organizm semirib ketishga moyillik ortadi. Insulin ishlab chiqarilishi buziladi. Kam jismoniy faollik to'qimalarda insulinorezistentlik rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bu turda betta hujayralarning funksional yetishmovchiligi va insulinga ehtiyojning ortib borishi bilan kechadi. Insulin sekreti yasini ingibirab turuvchi glukogon gormonining ham funksiyasi buziladi. Glukozaning ortiqcha miqdorda doimiy hujayralarga tushishi dastlab sezuvchanlikni pasaytiradi. So'ngra, insulin retseptorlarini bloklaydi. Buning natijasida, giperinsulinemiya darajasi faqat insulin retseptorlarini bloklashdan tashqari, boshqa retseptorlarning faoliyatiga ham salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Ortiqcha miqdordagi insulin yog'laning parchalanishini kamaytiradi. Natijada semizlik kuchayishiga sabachi bo'ladi.

Sog'liqni Saqlash Vazirligi akademik Y.X. To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand hududiy filialida davolanib kelayotgan 30 nafar 2-tip qandli diabet bilan og'rgan bemorlar tadqiqot uchun tanlab olindi. Ushbu bemorlarning ko'pchiligi kasallikning kelib chiqish sababini ortiqcha vazn, kam harakatlilik, stress omillari bilan bog'laydi. Afsuski, ushbu bemorlar tekshiruvdan o'tkazilganda qariyb 75foizida yondosh kasalliklarning ham kelib chiqqanligi, hamda asorat bilan kelgani aniqlandi. Qandli diabet kasalligi bilan og'rgan

bemorlarda doimiy glukoza miqdorining keskin ravishda baland bo'lishi dastlab buyrak faoliyatining buzilishiga, so'ngra yurak-qon tomir faoliyatining ham buzilishiga sabab bo'ladi. 30 nafar bemorlardan 10 kishi 33fozi, erkak qolgan nafar bemorlar esa ayollarni tashkil etadi. 25foiz bemorlarda hali asoratlar aniqlanmagan. Qandli diabet 2-tip bilan og'riqan bemorlarni davolashda dietoterapiya, jismoniy faollikni oshirish, insulinoterapiyadan foydalanish talab etiladi. Dietoterapiya bemrlarning umrbod kompleks davosi hisoblanadi. Bunda bemorlarga polisaxaridlar tavsiya etiladi. Chunki, ular sekin parchalanadi va so'rilishi ham sekin bo'ladi. Oqsillar, yog'lar miqdorini kamaytirish mikroangiopatiyalar rivojlanishini sekinlashtiradi. Jismoniy faollik turmush sifatini yaxshilaydi. Glukozaning parchalanishini tezlashtiradi. Bundan tashqari, yog'larning ham parchalanishini tezlashtirib, vazn tashlashga yordam beradi.

Normal holatda, oshqozon osti bezi kattalarda sutkasiga 35-50 TB insulin gormonini sekretiya qiladi, sutkasiga tana vazni uchun 0,6-1,2 TB to'g'ri keladi, Insulin ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Birinchisi ovqatdan oldin qabul qilinadigan bo'lsa, oziq va ovqatdan keyin qabul qilinadigan bazal insulinlar. Bazal insulinlar ham ta'sir doirasiga ko'ra turli xil bo'ladi. Ular ultra qisqa ta'sir etuvchi, qisqa muddatli, o'rtacha ta'sir etuvchi, uzoq muddat va ultra uzoq muddatli ta'sir doirasiga bo'linadi. Insulinoterapiya o'tkazilayotganda bemor holatiga ko'ra kombinirlangan insulin turlaridan foydalanish mumkin. Qandli diabet bilan uzoq umr ko'rgan bemorlarda ochlik glikemiyasi va glikirlangan gemoglobinni an'anaviy darajagacha ushlab turishi kerak.

Qandli diabet 2-tipini davolashda asosan patogenetik yondashuv talab etiladi. Uning asosida semizlik yotsa, birinchi navbatda vaznni kamaytirishga e'tibor qaratilishi kerak. Unga tanlov preparati sifatida hozirda keng qo'llanilayotgan Semaglutid GLP-1 (glucagon-like peptide-1) retseptorlari agonisti bo'lib, ortiqcha vaznni kamaytirishda qo'llaniladi. Ozempic, Rybelsus Wegovy nomlari ostida ishlab chiqariladi. Semaglutid GLP-1 analogi bo'lib, glukoza miqdorini tartibga solish ishiga ta'sir etadi. Semaglutid insulin sekretiyesini bostirish orqali qon glukoza darajasini pasaytiradi. Qonda glukoza darajasi ko'tarilganda, insulin sekretiyesi insulin sekretiyesi rag'batlantiriladi va glukogon sekretiyesi pasaytiriladi. U energiya sarfini kamaytirish orqali umumiy tana vaznini va yog' massasini kamaytiradi. Ushbu mexanizm ishtahaning umumiy pasayishini, hamda to'yinganlik signallarini va ochlik signallarini kamaytirishni o'z ichiga oladi. Semaglutidning yarim parchalanish davri taxminan 1 hafta. Semaglutidni 0,5 mg va 1 mg dozalarda teri ostiga yuborishdan so'ng, 2-tip qandli diabet bilan og'riqan bemorlarda

o'rtacha muvozanat konsentratsiyasi 16-30 nmol/lni tashkil etadi. Ushbu dori vositasini qorin old devori, sonning lateral sohasi, qo'lning yuqori sohasiga terisining ostiga yuborish mumkin. Qabul qilingan semaglutidning ko'p qismi buyraklar orqali siydik bilan, bir qismi esa najas orqali chiqariladi. Uning taxminan 3 foiz qismi siydikdan o'zgarmagan holda chiqib ketadi.

Xulosa: Qandli diabet 2-tip kasalligini to'liq davolash usullari ustida ko'pchilik olimlar tomonidan turli izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu kasallik bilan kurashishda sog'lom turmush tarziga rioya qilish, diabet o'qitish maktablarini kengaytirish, har bir bemor uchun individual dori vositasini tanlay bilish hamda zamonaviy davolash usullariga asoslangan holda davolashni davom ettirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Williams Textbook of Endocrinology – bir klassik mutaxassislik fani
2. B.X.SHagazatova endokrinologiya darslik. Toshkent, 2021-yil
3. Эндокринология : учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев — 3-е изд., перераб. и доп.
4. www.endotext.org
5. Sobirjonovna, Kurbonova Nozima. "Factors determining the clinical significance of depeptidyl peptidase 4 inhibitors in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus." World Bulletin of Public Health 8 (2022): 67-72.
6. Muratova N. Y., Khasanov I. I., Yusupov S. S. Применение ультразвуковой кавитации при лечении гнойных ран челюстно-лицевой области //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 1.
7. Муратова Н. Ю., Абдуллаев Ш. Ю. Использование Гидроксиапатита И Коллагена При Эндопротезировании Нижней Челюсти Титатовыми Имплантатами //Central asian journal of medical and natural sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 32-38.
8. Karimova N.A., Kurbanova N.S. Disorders of physical development in adolescents and its complications // Journal of Cardiorespiratory Research. - 2021. - Vol. 2. - No. 2.
9. Karimova N.A., Kurbanova N.S. Disorders of physical development in adolescents and its complications // Journal of Cardiorespiratory Research. - 2021. - Vol. 2. - No. 2.
10. Sobirjonovna K. N. Factors determining the clinical significance of depeptidyl peptidase 4 inhibitors in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus //World Bulletin of Public Health. 2022. Т. 8. – С. 67-72.